

Вложение инвестиций в развитие предпринимательства в аграрной сфере как важнейший фактор продовольственной безопасности в условиях модернизации

Предмет исследования. Аграрное предпринимательство занимает одно из важнейших мест в обеспечении различных отраслей промышленности сельскохозяйственным сырьём. В условиях рыночной экономики возникает острая необходимость регулирования финансово-кредитного механизма, а также совместного исследования организационно-экономических проблем совершенствования финансово-кредитного механизма вместе со всеми основными направлениями развития аграрного предпринимательства.

Цель исследования. Увеличение производства качественных экспортных товаров в условиях модернизации в аграрном секторе является одной из важнейших целей ненефтяного сектора. Именно поэтому создание благоприятных условий для инвесторов и привлечение инвестиций в развитие аграрного предпринимательства – важнейший фактор продовольственной безопасности в условиях модернизации.

Результаты работы. Одним из основных направлений улучшения финансового обеспечения аграрной сферы и совершенствования финансовых отношений в этой сфере в условиях модернизации являются механизмы государственной поддержки аграрному сектору. Специфические особенности аграрного сектора превращают государственную поддержку этой отрасли в объективную необходимость.

Выводы. В решении проблемы продовольственной безопасности удовлетворение внутреннего спроса и увеличение экспортных продуктов – в одинаковой степени важные и взаимодополняющие друг друга задачи. Отметим, что аграрная сфера Азербайджана характеризуется мощным потенциалом по созданию добавочной стоимости и повышению экспортного потенциала страны.

Ключевые слова: аграрное предпринимательство, модернизация, финансово-кредитный механизм, привлечение инвестиций, сельскохозяйственное производство, продовольственная безопасность.

SULEYMANOVA ARZU

Investing in the development of entrepreneurship in the agricultural sector as the most important factor in food security in the context of modernization

Subject of research. Agrarian entrepreneurship occupies one of the most important places in the state of various industries of agricultural raw materials. In a conditions of market economy, there is a sharp necessity of the financial and credit mechanism, and also a joint research of the organizational and economic problems of improving the financial and credit mechanism, along with all the main directions of development of agricultural entrepreneurship.

Purpose of the study. The increase in the production of high-quality export goods in the conditions of modernization in the agricultural sector is one of the most important areas of the non-oil sector. That is why the creation of favorable conditions for investors and attracting investment in the development of agricultural entrepreneurship is the most important factor of food security in the context of modernization.

The results of the work. One of the main directions of improving financial support for the agricultural sector and improving financial relations in this area in the context of modernization are the mechanisms of state support for the agricultural sector. The specific features of the agricultural sector turn state support of this industry into an objective necessity.

Findings. *In decision the problem of food security, meeting domestic demand and increasing export products are equally important and mutually complementary tasks.*

Keywords: *agricultural entrepreneurship, modernization, financial and credit mechanism, investment attraction, agricultural production, food security.*

Постановка проблеми. Азербайджан, після відновлення свого суверенітету, з крахом колишнього СРСР, отримав важкі наслідки за структурою економіки, особливо в аграрній сфері. Аграрна сфера країни надовго була позбавлена можливості модернізації та оновлення сучасного обладнання, не мала самостійних фінансових та інвестиційних механізмів і не могла привертати іноземні інвестиції. Однак на початку 90-х років ХХ століття в країні відбулися значні зміни, і Азербайджан, як незалежне державство, виконав велику роботу з організації та розвитку самостійних державних атрибутів, зокрема в сфері інвестиційної діяльності та розвитку аграрної сфери з вдосконаленням її фінансових та інвестиційних механізмів. Так, одразу після відновлення незалежності, одним з перших законів в країні був Закон Азербайджанської Республіки «Про захист іноземних інвестицій», який був прийнятий 15 січня 1992 року, через кілька років, 13 січня 1995 року, був розроблений та прийнятий інший закон – Закон Азербайджанської Республіки «Про інвестиційну діяльність», а 22 жовтня 2010 року був прийнятий Закон Азербайджанської Республіки «Про інвестиційні фонди». Визначено важливі та практичні механізми інвестиційної підтримки підприємництва та покращення інвестиційного клімату в країні. Так, з Постановою Кабінету Міністрів Азербайджанської Республіки «Про інвестиційну допомогу малим підприємствам» від 16 червня 2001 року були визначені та застосовані основні механізми організації та забезпечення інвестиційної підтримки суб'єктів малого підприємництва. Всі ці фактори, також додаткові заходи з розвитку підприємництва та зменшенню втручання в їх діяльність, зупинка масових перевірок суб'єктів підприємництва, надання державної підтримки з постачання добривом, мінеральними добривами та пільговими кредитними ресурсами сприяли

інтенсифікації розвитку малого та середнього бізнесу в країні і, особливо це відчувалося в регіонах країни. Закон Азербайджанської Республіки «Про підприємницьку діяльність», який був прийнятий 15 грудня 1992 року, сприяв активному переходу від адміністративно-централізованої командно-управлінської системи господарства до принципів ринкових відносин та поглиблення ринкового господарства в країні [8]. В цілому, аграрне підприємництво повинно слугувати основною цільовою стратегією макроекономічного розвитку, і цим створити умови для забезпечення продовольственої безпеки. Аграрне підприємництво також займає основне та важливе місце в забезпеченні інших галузей промисловості сільськогосподарським сировиною. В умовах ринкової економіки в аграрному підприємстві фінансово-кредитний механізм оздоровлює конкурентну середовище суб'єктів господарювання, забезпечує стабільне та неперервне розвиток сільського господарства. Саме тому виникає потреба регулювання фінансово-кредитного механізму в аграрному підприємстві. Виникла також потреба спільного дослідження організаційно-економічних проблем вдосконалення фінансово-кредитного механізму разом з усіма основними напрямками розвитку аграрного підприємства.

Изложение основного материала. Одним з основних напрямків покращення фінансового забезпечення аграрної сфери та вдосконалення фінансових відносин в цій сфері в умовах модернізації є механізми державної підтримки аграрному сектору. Специфічні особливості аграрного сектора перетворюють державну підтримку цієї галузі в об'єктивну потребу.

Державна підтримка аграрного сектора охоплює більш широкі цілі в умовах модернізації. Так, однією з найважливіших цілей державної підтримки аграрного сектора є успішне завершення процесу рас-

ширенного воспроизводства, предотвращение убыточного производства и нейтрализации финансового банкротства производителей сельхозпродукции независимо от их форм хозяйствования. В условиях же модернизации государственная поддержка аграрного сектора охватывает более широкий спектр действия. Так, государственная поддержка аграрного сектора в условиях модернизации направлена не только на компенсацию убытков сельхоз производителей и эффективное построение сельхоз производства с экономической точки зрения, но также, к этому процессу относят и целевые государственные программы. В рамках целевых государственных программ в сельском хозяйстве на передний план выдвигаются расширение производства, а также реализация мер, направленных на интенсификацию производства. В отчёте ООН за 2011–2013 гг. отмечено, что 12% населения Земли страдают от хронического голода. В условиях, когда природные ресурсы день за днём истощаются, обеспечение продовольственной безопасности превращается, можно сказать, в глобальную проблему. Эта проблема не обошла стороной и нашу Родину и, в результате стала причиной специализации по регионам отраслей, составляющих материальную основу продовольственной безопасности. Развитие не нефтяного сектора, в том числе, сельского хозяйства, постоянно остаётся в центре внимания со стороны руководства страны, как одна из приоритетных направлений экономической политики. Одним из важнейших направлений государственной поддержки сельскому хозяйству является осуществление налоговой политики, учитывающей интересы аграрного сектора, носящей более совершенный, по отношению к аграрной сфере, характер.

Существующая в аграрном секторе налоговая система предусматривает освобождение от всех прочих налогов, за исключением поземельного налога. С этой точки зрения, уместно отметить «Государственную программу по надёжному обеспечению населения в Азербайджанской Республике продовольственными продуктами в 2008–2015 гг.», подписанную президентом Ильхамом Алиевым с целью систематического и комплексного осуществления мер в области обеспечения продовольственной безопасности. Именно, с применением программы определились важные льготы

для эффективной деятельности фермеров, обеспечивающих население местной продукцией. Фермеры, освобожденные от всех прочих налогов, за исключением земельного налога, обеспечиваются льготными кредитами, семенами, удобрениями, сельскохозяйственной техникой и т.д. Реформы, проведённые в аграрном секторе дают положительные результаты для повышения урожайности, конкурентоспособности продукции, развития прибыльных отраслей сельского хозяйства, более эффективной организации государственной поддержки фермерам.

В регионах и крупных городах есть необходимость создания постоянно функционирующих, специализированных «фермерских магазинов», «зелёных маркетов», центров оптовой продажи сельскохозяйственной продукции. В рамках мер, осуществлённых Национальным Фондом Помощи Предпринимательству Министерства Экономики в соответствии с Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева «О дополнительных мерах по совершенствованию деятельности сельского хозяйства и продовольственного рынка» от 16 января 2014-го года было выделено льготных кредитов на создание 12 логистических центров объёмом 206 тыс.тонн и общей стоимостью 221 млн. ман., и мясообработывающих предприятий (фабрик убоя) годовой мощностью производства 10,5 тыс.тонн мяса в городах Баку и Гяндже, а в Шемкирском и Исмаиллинском районах – 88 млн. ман. на создание 4 специализированных зелёных маркетов. Исполнение этих проектов дало возможность на создание более 1100 рабочих мест. А принятие указа «О дополнительных мерах, связанных с совершенствованием системы продовольственной безопасности в Азербайджанской Республике» стало одним из важнейших направлений социально-экономической политики государства, направленной на надёжное обеспечение населения продуктами питания в республике. Потому что заметные достижения в области обеспечения продовольственной безопасности, повышения качества продукции и увеличения экспортного потенциала немаловажны с точки зрения продовольственной безопасности. Итак, обеспечение населения страны безопасными и качественными продуктами питания, повышение эффективности системы контроля за безопасностью про-

дуктов питания является одной из основных задач на предыдущий период.

Предполагаемые цели делают необходимым совершенствование правовой базы страны в этой отрасли, полное соответствие национальных стандартов требованиям всемирного рынка и углубление сотрудничества с международными организациями. Осуществление мер, определённых в «Стратегической Дорожной Карте относительно производства и обработки сельскохозяйственной продукции» требует осуществления более жёсткого контроля всеми стадиями процесса производства продуктов питания для обеспечения населения более качественным продовольствием. С этой целью, согласно Указу Президента от 13 ноября 2017-го года было создано Агентство Продовольственной Безопасности. Агентство, осуществляющее контроль над безопасностью продуктов, усиление и модернизацию материально-технической базы, определяет необходимые меры для обеспечения продовольственной безопасности населения. Удовлетворение потребностей населения в сельскохозяйственной продукции является результатом полного обеспечения внутреннего рынка местными продуктами за счёт развития аграрного сектора в стране.

Как известно, аграрная сфера в Азербайджане считается стратегическим сектором экономики страны, так как от ее стабильной деятельности, устойчивости и конкурентоспособности зависит обеспечение продовольственной безопасности населения, минимизации зависимости продовольственного обеспечения от импорта и, в целом укрепление экономической безопасности страны в условиях расширения глобальных угроз и влияний. 16 апреля 2014 года был издан Указ Президента Азербайджанской Республики «О мерах по ускорению институциональной реформы и совершенствования управления в аграрной сфере», где были определены важные направления институциональной реформы и модернизации государственных механизмов в данной сфере. Начались масштабные работы по углублению институциональной реформы в аграрной сфере, создан ряд государственных структур, корпораций и организаций по обеспечению интенсификации развития аграрного сектора, повышению активности аграрных субъектов по наращиванию, сбору и экспорта широкого ассортимента сель-

скохозяйственной и аграрной продукции, стимулировалось развитие ряда перспективных отраслей растениеводства, таких как хлопководство, чаеводство, табаководство, расширилась деятельность в сфере шелководства, серьезно повысился объем экспорта ряда продукции – помидора, фундука, других фруктов и овощей. Все эти факторы свидетельствуют о серьезном потенциале аграрной сферы страны и ее инвестиционной привлекательности. Более того, 14 июня 2016 года был принят Закон Азербайджанской Республики «О кооперации сельского хозяйства», который дал возможность расширению финансово-инвестиционной деятельности в сельскохозяйственном и аграрном секторе [8].

Согласно прогнозам Всемирного Банка за 2018 г. в нашей стране в аграрном секторе ожидается ежегодный прирост в 4%, а это указывает, что Азербайджан по этому показателю занимает одно из ведущих мест среди стран Восточной и Центральной Европы, которые охватывает данный отчет.

Увеличение местного производства сельскохозяйственной продукции животноводства стало причиной резкого сокращения объёма импорта, что является результатом осуществлённых аграрных реформ. Объём импорта снизился по мясу и мясным продуктам на 2,8%, молоку и молочным продуктам – на 15,7%, поголовью крупного рогатого скота – на 74,5%, мелкого рогатого скота – на 94,2%, сортов кур для разведения – на 51,6%. Подобное положение наблюдается и в импорте молочных продуктов. Так, снижение, составляет по сметане – 18%, по сыру – 6,6%, сливочному маслу – 18,8%. Основной целью является повышение продуктивности в 5–6 раз за счёт замены пород скота более продуктивными, усиления кормовой базы, увеличения производства традиционных видов растений. На сегодняшний день осуществляется комплекс мер для увеличения производства зерна, винограда, чая, сои и других важных продуктов питания, применяются методы более эффективного использования потенциала.

Согласно подсчётам ФАО, к 2050-му году ожидается увеличение потребности в зерне для потребления в пищу и корма от нынешних 2,1 млрд тонн до приблизительно 3 млрд. тонн, а производства мяса от 200 млн. тонн до 470 млн. тонн. В этой области положение в Азербайджане удовлетворительное.

В результате мер, осуществлённых в направлении ввоза из других республик коров с высокой производительностью для разведения, развитие животноводства выходит на качественно новый уровень, к этой отрасли применяется новый подход. Президент республики Ильхам Алиев выразил свою уверенность в достижении ещё больших успехов в этой сфере, словами: «В прежние годы мы покупали породистый скот, раздавали фермерам. Это имело положительное влияние, так как продуктивность породистого скота, безусловно, выше. Ввоз, как молочных, так и мясных пород скота имело положительное влияние». Также он заявил, что необходимые для достижения ещё больших результатов средства будут выделяться фермерам из Резервного Фонда Президента. Первоочередной целью является полное обеспечение населения страны мясом, молоком и молочными продуктами, в то же время, экспорт лишней продукции в другие страны. Для этого увеличивается посев растений для корма на пастбищах. «Потому что каждая пядь земли должна быть ценна для нас. Снова возвращаюсь к своей предыдущей мысли, что неэффективное использование земель недопустимо. Поэтому развитие животноводства современными методами окажет положительное влияние и на растениеводство. На землях, предусмотренных для растениеводства, конечно же, должны вестись и мелиоративные меры» – отметил Президент И. Алиев. Благодаря его подобным наставлениям на необходимых территориях рожются субартезианские колодцы, которые обеспечивают сельчан питьевой водой, а также орошают посевные площади. Важнейшим условием для обеспечения продовольственной безопасности, является увеличение материальной и моральной поддержки фермерам, расширение предпринимательской деятельности.

В течение 6 месяцев текущего года предпринимателям было выдано в кредит 63 млн. ман. на льготных условиях. В целом, было выдано льготных кредитов на общую сумму 2 млрд. ман. «Механизм продвижения инвестиций полностью оправдал себя. Это был очень верный шаг. После запуска механизма продвижения инвестиций, благодаря этой инициативе, в Азербайджан было вложено 1,6 млрд. ман. инвестиций» – сказал Президент Ильхам Алиев и оценил внедрение механизма продвижения инвестиций, как

полезный фактор. А предприниматели, в свою очередь, оправдывают оказываемую им государством поддержку избытком продукции на внутреннем рынке.

Для полного удовлетворения внутренних потребностей ощущается необходимость в увеличении производства продуктов питания, обусловленная увеличением численности населения. Увеличение производства качественных экспортных товаров, как одна из важнейших целей не нефтяного сектора, сохраняет свою значимость и в аграрном секторе.

Несмотря на то, что представление конкурентоспособных продуктов питания на мировых рынках под азербайджанским брендом, является важнейшей стратегической целью, обеспечение внутреннего спроса местными продуктами, является первоочередной задачей.

Выводы

В решении проблемы продовольственной безопасности удовлетворение внутреннего спроса и увеличение экспортных продуктов – в одинаковой степени важные и взаимодополняющие друг друга задачи. В Азербайджане продовольственная безопасность населения обеспечивается в полной мере. Производство мяса в Азербайджане, можно сказать, удовлетворяет внутренние потребности населения. В результате мер, которые будут осуществлены в последующие годы, будет достигнут большой экспортный потенциал мяса и мясных продуктов, молока и молочных продуктов. Потребность населения страны в курятине удовлетворяется на 100%, а в молоке и молочных продуктах на уровне 80%. Азербайджан в больших количествах экспортирует фрукты и овощи. В текущем году экспорт помидоров повысился на 55%, картофеля – на 63%, лука – на 1100%, молочных продуктов – примерно на 400%, продуктов переработки фруктов и овощей – на 54%, спиртных и безалкогольных напитков на 16%, в том числе, вина – на 13%, яблок – около 200%, гранатов – на 106%, чая – на 50%, шоколада – на 50%, масел растительно-животного происхождения – на 7%. В последующие годы планируется достичь ещё больших результатов в сфере экспорта. Отметим, что аграрная сфера Азербайджана характеризуется мощным потенциалом по созданию добавочной стоимости и повыше-

ния экспортного потенциала страны. Нуждается в активизации инвестиционно–инновационная деятельность в аграрной сфере, в повышении эффективности региональных инвестиционных фондов и организаций, финансово–кредитных учреждений, страховых компаний и в целом обеспечить максимальную привлекательность инвестиций в аграрной сфере Азербайджана в ближайшей перспективе.

Список использованных источников

1. Статистика, Учебник/под ред. Проф. И.И.Елисеевой–М.:ООО «ВИТРЭМ»,2002.–448 с.
2. Я.Р.Магнус, П.К. Катышев, А.А. «Эконометрика», Начальный курс, учеб.–6–е изд. Перераб. и доп.–М.: Дело, 2004 – 576 с.
3. Н.П.Тихинов, Е.Ю. Дорохина «Эконометрика»: Учебник–М.: «Экзамен», 2003.–512 с.
- 4.Н.П. Тихомиров, Е.Ю. Дорохина «Эконометрика», Учебник–М.: «Экзамен», М.:2003.–512 с.
5. В.А. Валентинов «Эконометрика», М.,;2006.–448 с.
6. Канторович Г.Г. «Анализ временных рядов», Экономических журнал ВШЭ, №1 2002, ст. 85–116
7. Ядигаров Т.А. Применение экономико–математического метода в анализ рентабельности производства судоремонтных заводов». Научныетруды, АГ–МА «Баку» 2014. с.55–59
8. International Scientific Journal Theoretical & Applied Science , Philadelphia, USA с. 307–312
9. WWW azstat.cov.az

References

1. Statystyka, Uchebnyk/pod red. Prof. Y.Y.Elyseevoi– М.:ООО «VYTRЭМ»,2002.–448 s.
2. Ya.R.Mahnus, P.K.Katyshhev, A.A.Peresetskyi «Эконометрика», Nachalnyi kurs, ucheb.–6–e yzd. Pererab. y dop.–М.: Delo, 2004 – 576 s.
3. N.P.Tykhynov, E.Iu.Dorokhyna «Эконометрика»: Uchebnyk–М.: «Экзамен», 2003.–512 s.
- 4.N.P.Tykhomyrov, E.Iu.Dorokhyna «Эконометрика», Uchebnyk–М.: «Экзамен», М.:2003.–512 s.
5. V.A.Valentynov «Эконометрика», М.,;2006.–448 s.
6. Kantorovych H.H. «Анализ vremennykh riadov», Экономыcheskykh zhurnal VShЭ, №1 2002, st. 85–116
7. Yadyharov T.A. Prymeneniye ekonomyko–matematycheskoho metoda v analiz rentabelnosti proyzvodstva sudoremontnykh zavodov”. Nauchnyetrudy, ANMA «Baku» 2014. s.55–59
8. International Scientific Journal Theoretical & Applied Science , Philadelphia, USA s. 307–312
9. WWW azstat.cov.az

Данные об авторе

Сулейманова Арзу Рагим Кызы,

к.э.н., Азербайджанский университет кооперации
e–mail: suleymanova.arzu@yandex.ru

Data about the author

Arzu Suleymanova,

Ph.D., Azerbaijan University of Cooperation
e–mail: suleymanova.arzu@yandex.ru